

14. Кальченко В.А., Абрамов В.И., Рубанович А.В. Цитогенетические эффекты в популяциях растений, произрастающих на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Радиационная биология. Радиоэкология. 2002. Т. 42. № 6. С. 745–749.

15. Кальченко В.А., Рубанович А.В., Шевченко В.А. Генетические процессы в хронически облучаемых популяциях *Centaurea scabiosa* L., произрастающих на Восточно-Уральском радиоактивном следе // Радиационная биология. Радиоэкология. 1995. Т. 37. № 5. С. 708–719.

16. Шевченко В.А., Кальченко В.А., Абрамов В.И. и др. Генетические эффекты в популяциях растений, произрастающих в зоне Кыштымской и Чернобыльской аварий // Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39. № 1. С. 162–176.

17. Антонова Е.В., Позолотина В.Н., Каримуллина Э.М. Внутривидовая изменчивость дремы белой в градиенте радионуклидного загрязнения ВУРСа // Экология. 2013. № 1. С. 20–29.

18. Antonova E.V., Pozolotina V.N., Karimullina E.M. Time-dependent changes of the physiological status of *Bromus inermis* Leyss. seeds from chronic low level radiation exposure areas // Biol Rhythm Res. 2015. V. 46. № 4. P. 587–600.

19. Antonova E.V., Pozolotina V.N. Investigation of biological-rhythm patterns: physiological and biochemical effects in herbaceous plants exposed to low-level chronic radiation. Part 1: Nonirradiated seeds // International Journal of Radiation Biology. 2024. V. 100. № 7. P. 1051–1071.

DOI: 10.5281/zenodo.17048336

ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ У МЫШЕЙ EFFECT OF FRACTIONATED GAMMA IRRADIATION IN DIFFERENT DOSES ON SPATIAL LEARNING IN MICE

Н.И. Атаманюк¹, Е.А. Пряхин¹, А.И. Андреев²

¹Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики, г. Челябинск, Россия; vita_pulhura@mail.ru

²Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия

Ключевые слова: фракционированное облучение, гамма-облучение, когнитивные функции, память, обучение

Из экспериментальных и эпидемиологических исследований известно, что облучение области головы в высоких дозах является фактором риска развития когнитивной дисфункции [1], как правило, связанной с дефицитом гиппокампа-зависимых процессов: вербально-семантической и пространственной памяти, обучения, обработки пространственной информации. При этом данные о действии на когнитивные функции и память малых доз, особенно в режиме хронического или фракционированного воздействия, ограничены и противоречивы. Цель работы: изучить влияние фракционированного гамма-облучения в разных кумулятивных дозах в раннем возрасте на когнитивные функции (пространственное обучение и память) у мышей C57Bl/6.

Животных подвергали общему внешнему гамма-облучению на установке ИГУР-1М с рождения, 4 недели по 5 раз в неделю, всего 20 фракций облучения. Кумулятивные дозы составляли 5, 1 и 0.1 Гр. Также были

сформированы группа биологического контроля (БК) и ложного облучения (0 Гр) для учета влияния фактора стресса, связанного с процедурами облучения животных, на изучаемые показатели. Для оценки когнитивных функций у животных оценивали зрительно-пространственную обучаемость в тесте лабиринт Барнса в возрасте 2, 6, 12 и 18 мес. на одних и тех же животных, по 20 самцов и 20 самок в каждой группе.

Лабиринт Барнса (Barnes maze) – метод оценки когнитивной функции мышей (памяти и обучения) на основе обучения пространственной навигации. Только одно из 20 отверстий на платформе диаметром 120 см ведет в убежище, пригодное для укрытия мыши. Для ориентации в пространстве использовали метку с геометрической фигурой, расположенную за пределами установки рядом с целевым отверстием. Три дня животных обучали ориентироваться в лабиринте, на 4 день проводили итоговое тестирование. Для этого целевое отверстие закрывали, делая его неотличимым от остальных отверстий на платформе. Регистрировали поведение животных на видео [2]. По результатам итогового тестирования оценивали следующие параметры: время поиска и длину пути поиска целевого отверстия (чем меньше, тем лучше когнитивные способности, пространственная память животного), а также долю времени, проведенного вблизи целевого отверстия или на нем на 4 день тестирования (чем больше, тем лучше когнитивная функция и пространственная память). Анализируемые показатели рассчитывали автоматически с помощью программного комплекса AsioOtusLab (ООО «НПК Открытая Наука», Россия).

В возрасте 1 месяца был выявлен стимулирующий эффект облучения в кумулятивной дозе 0.1 Гр на пространственную память у мышей, что проявлялось в сокращении времени поиска целевого отверстия (в среднем 5.3 ± 0.5 с, в группе БК – 7.8 ± 0.7 с, в группе 0 Гр – 6.9 ± 0.8 с); сокращении пути поиска целевого отверстия (в среднем – 1590 ± 70 мм, в группе БК – 1920 ± 100 мм, в группе 0 Гр – 1850 ± 130 мм); увеличении доли времени, проводимом вблизи целевого отверстия после обнаружения его закрытым ($25 \pm 1.4\%$ времени теста, в группах БК и 0 Гр – $14 \pm 1.1\%$), все отличия статистически значимы. В других экспериментальных группах не выявлено статистически значимых отличий данных показателей от контрольных групп.

С возрастом отмечены закономерные изменения в виде уменьшения доли времени на целевом отверстии и увеличении времени поиска у всех тестируемых животных. У самцов, облученных в дозе 0.1 Гр, зарегистрировано увеличение времени, проведенного вблизи отверстия, по сравнению с группой 0 Гр и БК в возрасте 6 мес. Отмечено уменьшение этого показателя по сравнению с БК при облучении в дозе 1 Гр у мышей обоего пола, при облучении в дозе 5 Гр – только у самок. В возрасте 18 мес. не выявлено статистически значимых отличий изучаемых показателей у облученных животных от животных группы 0 Гр.

Что касается влияния фактора стресса, то было выявлено, что отличия между группами БК и 0 Гр появляются с возрастом: если в 2 и 6 мес. не было значимых отличий между поведением мышей в группах БК и 0 Гр, то в

возрасте 12 мес. отмечено статистически значимое увеличение времени поиска целевого отверстия в группе 0 Гр по сравнению с БК, а в возрасте 18 мес. – статистически значимое сокращение времени пребывания вблизи целевого отверстия в группе 0 Гр по сравнению с БК. Это может указывать на некоторое ухудшение с возрастом пространственной памяти у мышей, подвергнутых действию стресса в раннем возрасте.

В основе раннего стимулирующего эффекта облучения в кумулятивной дозе 0.1 Гр на пространственную обучаемость и память могут лежать стимуляция нейрогенеза и повышение синаптической пластичности в области зубчатой извилины гиппокампа [3]. В проведенном исследовании не выявлено негативного эффекта фракционированного гамма-облучения в кумулятивных дозах до 5 Гр на когнитивные способности у мышей.

Список литературы

1. *Pasqual E., Boussin F., Bazyka D. et al.* Cognitive effects of low dose of ionizing radiation – Lessons learned and research gaps from epidemiological and biological studies // *Environ Int.* 2021. V. 147. Art. 106295.
2. *O'Leary T.P., Brown R.E.* The effects of apparatus design and test procedure on learning and memory performance of C57BL/6J mice on the Barnes maze // *J. of neuroscience methods.* 2012. V. 203. № 2. P. 315–324.
3. *Атаманюк Н.И., Обвищцева Н.А., Тюхай М.В. и др.* Влияние фракционированного гамма-облучения в первый месяц жизни на когнитивную функцию у мышей // *Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра).* 2024. Т. 33. № 4. С. 107–118.

DOI: 10.5281/zenodo.17048474

ОЦЕНКА МУТАГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ РЕЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛЬНОГО ТЕСТ-ОБЪЕКТА ASSESSMENT OF THE MUTAGENIC LOAD ON THE STATE OF A RIVER ECOSYSTEM USING A MODEL TEST OBJECT

А.Л. Атоянц, Р.Э. Авалян, Р.М. Арутюнян

НИИ «Биология», ЕГУ, г. Ереван, Армения; re_avalayan@mail.ru;

a.atoyants@mail.ru

Ключевые слова: биотестирование, речная экосистема, загрязнение воды, модельный тест-объект

Исследования речных экосистем, находящихся под постоянной антропогенной нагрузкой, представляют для Армении особую актуальность в связи с возрастающей необходимостью контроля за качеством управления водными ресурсами (Avalyan et al., 2021). Для Армении, как горной страны с засушливым климатом, реки являются важным источником водоснабжения близлежащих поселений, орошения полей, а также производства электроэнергии. Река Ахурян, самая длинная из всех рек Армении, берет свое

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156